

O'ZBEKISTONDAGI INVESTITSION MUHIT

Choriyeva Mohichehra

Termiz davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972313>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 12-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 13-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 15-aprel 2024 yil

KEY WORDS

sarmoya, atrof-muhit, kalit,
tamoyil, iqtisodiyot

ABSTRACT

Ushbu maqola O'zbekistondagi investitsion muhitni ko'rib chiqadi. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi globallashuv jarayonlarining jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan globallashuv butun jahon iqtisodiyotini qamrab olgan iqtisodiy munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishini anglatadi

Umumiy ma'noda globallashuv jarayonlari jahon xo'jaligining yagona iqtisodiy tizim sifatida rivojlanishining sifat jihatidan yangi bosqichi bo'lib, prinsipial jihatdan yangi imkoniyatlar ochadi. Shu bilan birga, globallashuv jarayonining mutlaqlashuvi va unga biryoqlama yondashish o'zini oqlamaydi, chunki bu jarayonda ijobiy jihatlar bilan bir qatorda bir qator salbiy jihatlar ham mavjud. Dunyo davlatlaridan birida ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy inqirozlar boshqa mamlakatlar hayotiga ham ta'sir qilishi muqarrar, global miqyosda tarqalayotgan moliyaviy inqiroz globallashuv jarayonining natijasidir. Mamlakatimizga investitsiyalar hajmini yildan-yilga oshirishda mamlakatimizdagi mavjud investitsiya sharoitlari va qulay investitsiya muhitining ahamiyatini alohida ta'kidlashimiz kerak.

Bu erda quyidagi asosiy omillarni ajratib ko'rsatish kerak: 1. Siyosiy barqarorlik. O'zbekistonda yashovchi 100 dan ortiq millat va elat vakillari uchun teng imkoniyatlar mavjudligi. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan tizimli o'zgarishlar har bir shaxs va tadbirkorlik subyektiga o'z imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarish imkonini bermoqda. 2. Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanish sur'atlari. O'zbekiston mustaqillikning dastlabki yillarida ko'pchilik davlatlardan farqli o'laroq, dunyoda o'zbek modeli sifatida tan olingan bozor iqtisodiyotiga o'tishning o'ziga xos yo'lini tanladi va uni izchil amalga oshirish natijasida keskin pasayishning oldini oldi. ishlab chiqarish hajmi va aholi turmush darajasi, shuningdek, ortiqcha tashqi va ichki qarzlar. Ayni paytda butun dunyo poydevorini larzaga keltirgan moliyaviy-iqtisodiy inqirozning burilish nuqtalarining murakkab va og'ir sinovlaridan o'tib, mamlakatimiz o'ziga xos taraqqiyot va taraqqiyot yo'lidan borish, islohotlarni chuqurlashtirish va milliy iqtisodiyotni mustahkamlashda davom etmoqda. 3. Geografik va geosiyosiy joylashuvi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning chorrahasida joylashgani bois samarali mintaqaviy aloqalar va hamkorlikni yo'lga qo'yish, mintaqaviy va transmilliy loyihalarda ishtirok etish uchun qulay transport yo'lagiga ega mamlakatdir. 4. Rivojlangan infratuzilmaning mavjudligi. Mamlakatimizda transport infratuzilmasining muhim qismi bo'lgan temir yo'l, avtomobil va

havo yo'llari yaxshi rivojlangan. Temir yo'llarning uzunligi 6500 ming kilometr, avtomobil yo'llarining uzunligi 43500 ming kilometr. Milliy aviakompaniyamiz doimiy ravishda dunyoning 40 dan ortiq shaharlariga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshiradi, 24 davlatda 43 dan ortiq vakolatxonalar mavjud. 5. Qulay soliq va bojxona siyosati. O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni kiritayotgan investorlar uchun qator imtiyoz va preferensiyalar taqdim etilgan, ularning kafolati qonun hujjatlarida belgilangan. Xususan, ular mol-mulk solig'i, tadbirkorlik faoliyati natijasida olingan foyda solig'i, shuningdek, bir qator bojxona to'lovlarini to'lashdan ozod etilgan. 6. Yuqori salohiyatli ishchi kuchining mavjudligi. O'zbekistonda yuqori salohiyatga ega mutaxassislar bor. Ta'lim sohasiga keladigan bo'lsak, mamlakatimizda o'zining mazmun-mohiyati bilan o'ziga xos "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Mazkur dastur o'n ikki yillik majburiy uzluksiz ta'lim tizimiga o'tish, o'quv jarayoniga tizimli yondashuvni tubdan o'zgartirish, umumiy va kasbiy madaniyati yuqori bo'lgan yangi avlod kadrlarini tarbiyalash imkonini berdi. Investitsiya muhiti - bu mamlakatimizdagi investitsiya jarayonlariga ta'sir etuvchi iqtisodiy, siyosiy, normativ-huquqiy, ijtimoiy va boshqa shart-sharoitlar majmuidir.

Investitsion muhit, birinchi navbatda, quyidagi iqtisodiy omillar bilan tavsiflanadi: tabiiy sharoitlar, shu jumladan foydali qazilmalar zaxiralari, mehnat malakasi va o'rtacha ish haqi darajasi, iqtisodiy muhitning holati, ichki bozor sig'imi, shuningdek sotish imkoniyati. tashqi bozordagi tovarlar, kredit tizimining holati, soliqqa tortish darajasi, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi, davlatning xorijiy kapitalga nisbatan siyosati, unga nisbatan imtiyozli shartlarni belgilash va boshqalar. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan buyon ham qulay investitsiya muhitini yaratish davlatimiz iqtisodiy siyosatining markaziy vazifasi bo'lib kelmoqda. 2014-yilda iqtisodiyotimizga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 10,9 foizga oshib, 14 milliard 600 million AQSH dollarini tashkil etdi. Yalpi kapital qo'yilmalar hajmi 21,2 foizdan ortig'ini tashkil etdi, ya'ni 3 milliard dollardan ortig'ini xorijiy investitsiyalar va kreditlar tashkil etdi. Ularning to'rtidan uch qismi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalardir. Investitsiya dasturi amalga oshirilayotganda korxonalar tomonidan o'z mablag'lari hisobidan yo'naltirilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xususiy investitsiyalar yildan-yilga faollashib borayotgani ayniqsa quvonarlidir. Birgina o'tgan yilning o'zida mazkur investitsiyalar hajmi 10,3 foizga oshib, 4 milliard 300 million dollarni yoki jami investitsiyalarning qariyb 30 foizini tashkil etdi. O'tgan yili tijorat banklarining investitsiya faoliyati ham kengaydi. Ular tomonidan 1 milliard 700 million dollar miqdorida mablag' ajratildi, bu 2013-yilga nisbatan 20 foizga ko'pdir. Jami sarmoyaning 73 foizdan ortig'i ishlab chiqarish sohasiga, qariyb 40 foizi mashina va asbob-uskunalar sotib olishga sarflandi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsiya siyosatining o'ziga xos xususiyati shundaki, yuqori texnologiyalar asosida yangi ishlab chiqarishni tashkil etish va mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlashni ta'minlashga qaratilgan investitsiya loyihalariga birinchi navbatda e'tibor qaratilmoqda. 2014-yilda iqtisodiyotimizning yetakchi tarmoqlarida yuqori texnologiyali uskunalar bilan jihozlangan 154 ta yirik obyekt foydalanishga topshirildi, ularning umumiy qiymati 4 milliard 200 million dollarni tashkil etdi. "Xorazmavtomobil" ishlab chiqarish birlashmasi mas'uliyati cheklangan jamiyati negizida tashkil etilgan "Damas" va "Orlando" rusumli yengil avtomobillar ishlab chiqarish shular jumlasidan; mis eritish zavodida yangi sulfat kislota ishlab chiqarish sexini qurish; elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatlarini 50 megavattga oshirish maqsadida Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasini to'liq modernizatsiya qilish amalga oshirildi; Qoraqalpog'iston Respublikasi

“Mang‘it” mas‘uliyati cheklangan jamiyati negizida yiliga 5 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega ip-kalava ishlab chiqarish korxonasini tashkil etish. O‘tgan yili “Markaziy Osiyo – Xitoy” gaz quvurining 1 ming 830 kilometr uzunlikdagi uchinchi liniyasi ishga tushirilib, 25 milliard kub metr gaz eksport qilish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmurodov A.Sh., Kariyeva Y.K. “Xorijiy investitsiyalar”, Darslik. – T.: “Iqtisodiyot”, 2011. – 166-b
2. Karimov I.A. “Bizning asosiy vazifamiz – Vatanimizni yanada rivojlantirish, xalqimiz farovonligini oshirishdir”, T.: “O‘zbekiston”, 2010 yil, 89-bet.
3. Maxmudov N.M., Majidov Sh.A. “Investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirish”, Darslik. – T.: “TDIU”, 2010, 89-90-betlar

